

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP
UČNA ENOTA

KOMUNIKACIJA

Gradimo mostove z empatijo in asertivnostjo

Sofinancira
Evropska unija

KOMUNIKACIJA:
Gradimo mostove z empatijo in
asertivnostjo

UČNA ENOTA

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

**Sofinancira
Evropska unija**

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE.....	4
Uvod	4
Ključne kompetence	4
Učni izidi	5
Delovni načrt	6
Evalvacija	7
Konteksti uporabe	7
Povezave z drugimi učnimi enotami.....	8
KAJ MORATE VEDETI	9
Kognitivni in psihosocialni razvoj v obdobju predadolescence	9
Empatija in asertivno vedenje	10
Vloga empatije in asertivne komunikacije pri preprečevanju tveganj in spoprijemanju s težavami	11
KAKO UČNA ENOTA DELUJE	13
1. Tema: empatija	13
Kaj se bodo udeleženci naučili?	13
Učni izidi.....	13
Zasnova prostora	13
Uporabljene metode in pedagoške tehnike	13
Orodja	14
Pregled dejavnosti	14
Dejavnost 1.a.1 – Aktivno poslušanje	14
Dejavnost 1.a.2 – Postavi se v mojo kožo	14
2. Tema: Asertivno vedenje.....	14
Kaj se bodo udeleženci naučili?	15
Učni izidi.....	15
Zasnova prostora	15
Metode in pedagoške tehnike	15
Orodja	15

Pregled dejavnosti	16
Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih vedenjskih odzivov na zahtevne situacije ...	16
Dejavnost 2.a.2 – Prepoznavanje slogov odzivanja in predvidevanje alternativnih odzivov	16
Dejavnost 2.b.1 – Jaz sporočila	16
Dejavnost 2.b.2 – Komunikacijski slogi (igra vlog)	16
Orodja za evalvacijo	17
UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI	20
Dejavnost 1.a.1 – AKTIVNO POSLUŠANJE	21
Dejavnost 1.a.2 – POSTAVI SE V MOJO KOŽO	27
Dejavnost 2.a.1 – RAZISKOVANJE RAZLIČNIH VEDENJSKIH ODZIVOV NA ZAHTEVNE SITUACIJE	37
Dejavnost 2.a.2 – PREPOZNAVANJE SLOGOV ODZIVANJA IN PREDVIDEVANJE ALTERNATIVNIH ODZIVOV	46
Dejavnost 2.b.1 – JAZ SPOROČILA	54
Dejavnost 2.b.2 – IGRA VLOG: KOMUNIKACIJSKI SLOGI V AKCIJI	63

Učna enota

Komunikacija: gradimo mostove z empatijo in asertivnostjo

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE

Uvod

Razvojne spremembe v kognitivnem in psihosocialnem razvoju v predadolescenci gredo z roko v roki z intenzivnejšim razvojem komunikacijskih in medosebnih spretnosti. Te so za predadolescente izredno pomembne, da se lahko ti uspešno spopadejo z izzivi in razvojnimi nalogami v tem obdobju.

V tej učni enoti se osredotočamo na razvoj empatije in asertivnega vedenja (komunikacije). Empatija predadolescentom pomaga vzpostaviti in ohraniti pomembne odnose z vrstniki, medtem ko je sposobnost asertivnega vedenja (komunikacije) bistvena za njihov prehod v neodvisnost in oblikovanje močne identitete. Obe veščini gresta z roko v roki in se dopolnjujeta: empatija posameznikom omogoča, da se povežejo z drugimi, asertivnost pa jim daje moč, da se zavzamejo zase, borijo za svoje pravice in uresničujejo svoje cilje.

Ključne kompetence

Ključne kompetence* (ki jih želimo razviti s to učno enoti)	
Splošne	Specifične
OSEBNE: samouravnavanje	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje in izražanje lastnih čustev, misli, vrednot in vedenja.• Razumevanje in uravnavanje lastnih čustev, misli in vedenja, vključno z odzivi na stres.
DRUŽBENE: empatija	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje čustev, izkušenj in vrednot drugih oseb.• Razumevanje čustev in izkušenj drugih oseb ter sposobnost proaktivnega zavzemanja perspektive.• Odzivnost na čustva in izkušnje drugih oseb.
DRUŽBENE: komunikacija	<ul style="list-style-type: none">• Razumevanje in upravljanje interakcij in pogovorov v različnih družbeno-kulturnih kontekstih in situacijah, značilnih za posamezno področje.• Poslušanje drugih in samozavestno, asertivno, jasno in vzajemno sodelovanje v pogovorih v osebni in družbeni okolju.

DRUŽBENE: sodelovanje	<ul style="list-style-type: none"> Razumevanje pomena zaupanja, spoštovanja človekovega dostojanstva in enakosti, reševanje konfliktov in pogajanja v primeru nesoglasjih za vzpostavitev in ohranjanje poštenih in spoštljivih odnosov.
UČENJE UČENJA: razvojna miselnost	<ul style="list-style-type: none"> Zavedanje in zaupanje v lastne sposobnosti in sposobnosti drugih, da se učijo, izboljšujejo in dosegajo cilje z delom in predanostjo. Razmišljanje o povratnih informacijah drugih ljudi ter o uspešnih in neuspešnih izkušnjah, z namenom nadaljnjega razvoja lastnega potenciala.

**Opredeljeno v skladu z okviroma LifeComp in DigComp 2.2.*

Učni izidi

Učni izidi	
Znanje	Spretnosti in veščine
Razumevanje pojma empatije.	<ul style="list-style-type: none"> Sposobnost odzivanja z empatijo, ko se druga oseba sooča s težko situacijo.
Razumevanje značilnosti aktivnega poslušanja.	<ul style="list-style-type: none"> Sposobnost prepoznati, kdaj oseba aktivno posluša. Sposobnost pokazati spretnosti aktivnega poslušanja.
Razumevanje zavzemanja perspektive kot dela empatije (kognitivna empatija), ki se nanaša na stališča druge osebe, razumevanje njenega mišljenja in čustev.	<ul style="list-style-type: none"> Sposobnost zavzemanja perspektive (z aktivnim poslušanjem, domišljijo itd.), da lahko razumemo stališča druge osebe.
Razumevanje značilnosti pasivnega, agresivnega in asertivnega vedenja (komunikacije).	<ul style="list-style-type: none"> Sposobnost prepoznavanja ustreznega načina odzivanja (pasivno, agresivno ali asertivno) v problemski situaciji. Sposobnost predlagati alternativni asertivni odziv v dani problemski situaciji, kjer so prisotni neprimerni pasivni ali agresivni odzivi. Sposobnost navajanja in prikazovanja primerov pasivnih, agresivnih in asertivnih odzivov v dani problemski situaciji.
Razumevanje elementov in zgradbe »jaz sporočil« v kontekstu asertivne komunikacije.	<ul style="list-style-type: none"> Sposobnost asertivne komunikacije z uporabo »jaz sporočil«.

Razumevanje vpliva asertivnega vedenja (komunikacije) na sebe in druge.	<ul style="list-style-type: none"> Sposobnost krepitev samozavedanja in samospoštovanja, izboljšanja reševanja problemov in medosebnih odnosov s spodbujanjem asertivnega vedenja (komunikacije).
---	--

Delovni načrt

1. Tema – Empatija		
1.a Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	Dejavnost 1.a.1 – Aktivno poslušanje Cilj: razumeti razliko med aktivnim in neaktivnim poslušanjem, vaditi spretnosti aktivnega poslušanja in raziskati vpliv aktivnega in neaktivnega poslušanja na pripovedovalca.	45 min
	Dejavnost 1.a.2 – Postavi se v mojo kožo Cilj: pomagati udeležencem razviti empatijo in razumeti pomembnost upoštevanja perspektiv drugih ljudi ter s tem prispevati k učinkovitemu reševanju konfliktov in močnejšim medosebnim odnosom.	45 min
2. Tema – Asertivno vedenje*		
2.a Faza (Krepitev znanja)	Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih vedenjskih odzivov na zahtevne situacije Cilj: ozaveščanje in razumevanje razlik med pasivnim, agresivnim in asertivnim vedenjem v zahtevnih situacijah ter iskanje primerov posameznih slogov odzivanja.	45 min
	Dejavnost 2.a.2 – Prepoznavanje slogov odzivanja in predvidevanje alternativnih odzivov. Cilj: poglobiti razumevanje različnih slogov odzivanja (pasivno, agresivno in asertivno) in poiskali alternative v primeru neprimernih/nesprejemljivih odzivov.	45 min
2.b Faza (Razvoj spretnosti)	Dejavnost 2.b.1 – Jaz sporočila Cilj: naučiti se asertivne komunikacije z uporabo jaz sporočil.	45 min
	Dejavnost 2.b.2 – Igra vlog Cilj: prepoznati in prikazati različne načine odzivanja (pasivno, agresivno in asertivno) v dani problemski situaciji in razmisliti o razlikah med načini odzivanja.	45 min

Evalvacija

Cilj:

Oceniti izboljšave v medosebni komunikaciji (aktivno poslušanje, jasnost sporočila, asertivno izražanje, zavzemanje perspektive) in sposobnost izbire varnih in spoštljivih komunikacijskih strategij v različnih kontekstih.

Metode in orodja:

Standardizirani instrument za samoocenjevanje (Toronto Empathy Questionnaire – TEQ), kot je podan v prilogi; strukturirane opombe učiteljev iz opazovanj med dejavnostmi in poročanjem, ki se osredotočajo na poslušanje, prevzemanje besede in uporabo »jaz sporočil«.

Časovna izvedba

Vprašalnik TEQ se izpolni na začetku in ob koncu enote; sprotne beleženje opazovanj med dejavnostmi in njihov povzetek v zaključnem poročilu.

Vloge:

Otroci izpolnijo vprašalnik TEQ in sodelujejo v razgovorih; učitelji izvedejo izpolnjevanje vprašalnika, izvajajo opazovanja in pripravijo povzetek evalvacije.

Konteksti uporabe

Predlagane dejavnosti, povezane z empatijo (1.a faza), se lahko uporabljajo neodvisno ena od druge in se lahko prilagodijo različnim ciljnim skupinam, kontekstom in okoljem (npr. šola, doma, delovno mesto). Spretnosti aktivnega poslušanja (dejavnost 1.a.1) in spretnosti zavzemanja perspektive (dejavnost 1.a.2) lahko vadite v različnih kombinacijah (otrok-otrok, otrok-vzgojitelj, otrok-starš itd.) za izboljšanje empatije, medsebojnega razumevanje in dialoga med udeleženci. Teme in vsebine pripovedovanja zgodb (dejavnost 1.a.1) je mogoče prilagoditi in spremeniti glede na kontekst in okolje. Problemski scenariji za urjenje spretnosti zavzemanja perspektive (dejavnost 1.a.2) so zasnovani tako, da vključujejo spore med predadolescenti in njihovimi starši, saj imajo ti pogosto različna mnenja o uporabi interneta in družbenih omrežij. Problemski scenariji lahko pomagajo predadolescentom bolje razumeti mnenja in občutke njihovih staršev in obratno, kar olajša dialog in zaupanje ter okrepi njihov odnos. Problemske scenarije lahko spremenite in prilagodite različnim kontekstom in okoljem.

Dejavnosti, povezane z asertivno komunikacijo (2.a faza in 2.b faza), so umeščene v kontekst družbenih omrežij in zasnovane tako, da udeležence, ko se ti soočajo z izzivi, povezanimi z uporabo interneta in družbenih omrežij, spodbujajo k asertivnemu odzivanju. Primeri in scenariji, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti, so prilagojeni specifičnim lastnostim predadolescentov. Če se uporabljajo z odraslimi udeleženci, se lahko ti primeri in scenariji spremenijo, da bolje ustrezajo njihovim potrebam (vključimo lahko na primer več primerov iz delovnega okolja ali domačega okolja). V idealnem primeru bi bilo treba predlagane dejavnosti 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 in 2.b.2 izvajati v tem vrstnem redu, še posebej, če jih izvajamo s predadolescenti. Seveda je mogoče nekatere dejavnosti skrajšati ali združiti, odvisno od ravni predznanja. Pri izvajanju z odraslimi (starši, učitelji) ali v primeru dobrega predznanja je mogoče nekatere dejavnosti izvajati tudi kot samostojne dejavnosti (na primer dejavnost 2.b.1 o jaz sporočilih).

Povezave z drugimi učnimi enotami

- **Čustva:** medosebno komunikacijo povezuje s čustvenim zavedanjem, uravnavanjem in empatičnim poslušanjem.
- **Moč vprašanj:** z odprtim, nevtralnimi spraševanjem izboljša jasnost in medsebojno razumevanje.
- **Pristnost in avtoriteta:** povezuje komunikacijo s pristnostjo, ocenjevanjem virov in iskrenim samoizražanjem.
- **Onlife:** obravnava digitalno komunikacijo (ton glasu, zasebnost, občinstvo, pravila družbenih platform).

KAJ MORATE VEDETI

Kognitivni in psihosocialni razvoj v obdobju predadolescenco

Predadolescenco je obdobje pospešenega kognitivnega in psihosocialnega razvoja. V smislu kognicije je za predadolescenco značilen velik premik iz stopnje konkretnih na stopnjo formalnih operacij v skladu s Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja. Na stopnji konkretnih operacij (od 7. do 11. leta starosti) je otrok že sposoben upoštevati več vidikov (npr. pri ocenjevanju prostornine vode hkrati upošteva višino in širino kozarca). Otrok razume, da način, kako svet vidi on, ni nujno enak načinu, kako ga vidijo drugi. V tem času otrok postane sposoben tudi vzajemnosti in empatije (Hasan idr., 2019)¹. Razmišljanje in sklepanje sta osredotočena na konkretne predmete z omejeno prenosljivostjo na različne kontekste. Na stopnji formalnih operacij, ki se začne razvijati po enajstem letu starosti ali z začetkom predadolescenco, otrok razvije sposobnost abstraktnega mišljenja prek razvoja deduktivnega in induktivnega mišljenja (sklepanje iz splošnega na posamično in obratno), kar vpliva na sposobnost reševanja hipotetičnih problemov prek postavljanja in preverjanja hipotez (Sanghvi, 2020)².

Razvoj mišljenja ne poteka vedno na enak način in z enako hitrostjo. Nekateri ljudje nikoli ne dosežejo četrte stopnje razvoja (tj. stopnje formalnih operacij). Prav tako je lahko posameznikova sposobnost formalnega in logičnega mišljenja zelo ozko omejena in ovira sposobnost prenosa na druga področja (Levesque, 2011)³. Z drugimi besedami to pomeni, da so nekateri predadolescenti morda že napredovali na stopnjo formalnih operacij, medtem ko drugi ostajajo na prejšnji stopnji, kar je treba upoštevati pri oblikovanju dela s predadolescenti (nekateri se na primer morda spopadajo z abstraktnimi pojmi, kot so zasebnost, osebne pravice itd.).

Psihosocialni razvoj predadolescentov poteka na več ravneh. To obdobje zaznamuje večja čustvena ranljivost in intenzivnejši čustva. V povezavi s povečano čustveno občutljivostjo se poveča tudi ranljivost za negativne reakcije na zavračanje s strani vrstnikov, poveča pa se tudi stopnja prilagodljivosti. V zgodnji adolescenci se začne intenziven razvoj samozavedanja in razlikovanje med javnim in zasebnim jazom (von Tetzchner, 2022)⁴.

Erickson meni, da obdobje (pred)adolescenco zajema dve razvojni krizi, tj. marljivost (kompetentnost in samozavest) proti občutku manjvrednosti (5 do 12 let) in identiteta proti identitetni zmedi (13 do 19 let) (Orenstein in Lewis, 2022)⁵. Pravilno reševanje slednje je povezano z zmanjšanim

¹ Hasan, Z., Hasan Babakr, Z., Mohamedamin, P., & Kakamad, K. (2019). Piaget's Cognitive Developmental Theory: Critical Review. *Education Quarterly Reviews*, 2(3), 517–524. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.02.03.84>

² Sanghvi, P. (2020). Piaget's theory of cognitive development: a review. *Indian Journal of Mental Health*, 7(2).

³ Levesque, R.J.R. (2011). Formal Operations. V: Levesque, R.J.R. (eds) *Encyclopedia of Adolescence*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1695-2_543

⁴ von Tetzchner, S. (2022). *Typical and Atypical Child and Adolescent Development 7: Social Relations, Self-awareness and Identity*. Taylor & Francis.

⁵ Orenstein G. A., Lewis, L. (2022). *Eriksons Stages of Psychosocial Development*. [Posodobljeno 7. 11. 2007]. V: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. Dostopno na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096/>

poistovetenjem s starši in večjim pomenom drugih družbenih odnosov pri iskanju svojega mesta v širšem družbenem kontekstu. Pozitivni prehod skozi to družbeno krizo vodi do zrele identitete, medtem ko neoptimalen prehod vodi do zmede vlog in negotovosti glede lastne identitete. Erickson (1968, citirano v Arnett, 2015)⁶ vidi pomen obdobja predadolescence (in še bolj adolescence) v prehodu iz varnega okolja v primarni družini k razvoju neodvisnosti.

Predhodno opisane razvojne spremembe v kognitivnem in psihosocialnem razvoju v predadolescenci gredo z roko v roki z intenzivnejšim razvojem komunikacijskih in medosebnih spretnosti, zlasti empatije in asertivne komunikacije. Te so za predadolescente izredno pomembne, da se lahko ti uspešno spopadejo z izzivi in razvojnimi nalogami v tem obdobju.

Empatija in asertivno vedenje

Po definiciji iz Slovarja psihologije Ameriškega psihološkega združenja⁷ je empatija »razumevanje osebe iz njenega referenčnega okvira in ne iz svojega lastnega ali nadomestno doživljanje njenih občutkov, zaznav in misli. Empatija sama po sebi ne pomeni motivacije za pomoč, čeprav se lahko spremeni v sočutje ali osebno stisko, kar lahko privede do ukrepanja.« Iz zgornje definicije je jasno, da empatijo sestavljata dva dela, ki se pogosto imenujeta kognitivna in afektivna empatija. Kognitivna empatija je sposobnost natančnega prepoznavanja in razumevanja čustev drugih. Afektivna (ali čustvena) empatija je sposobnost deliti/čutiti čustva drugih, pri čemer ohranimo razlikovanje med seboj in drugimi (Davis, 1983)⁸. Če je na primer prijatelj razburjen, ker ni opravil izpita, lahko s kognitivno empatijo razumemo, zakaj je razburjen, čeprav sami ne občutimo enake čustvene stiske. Po drugi strani pa lahko zaradi čustvene empatije, če vidimo nekoga jokati, tudi sami začutimo žalost ali stisko, saj se čustveno poistovetimo z njegovimi občutki.

Asertivno vedenje je opisano kot vsako dejanje, ki spodbuja posameznikove najboljše interese, na primer zavzemanje zase brez nepotrebnega strahu, sproščeno izražanje čustev ali uveljavljanje svojih pravic brez poseganja v pravice drugih. Nasprotno pa neasertivno vedenje kaže na to, da ima oseba težave pri postavljanju zase, izražanju svojih želja, potreb, misli in čustev. Na asertivnost lahko gledamo kot na kontinuum, kjer se težave lahko pojavijo v obliki pretirane ustrežljivosti (tj. pokornosti) ali pretirane sovražnosti (tj. agresivnosti). Posledično je cilj intervencij na področju asertivnosti pomagati posameznikom, da učinkovito izražajo svoje želje v različnih življenjskih situacijah, namesto da bi bili bodisi pokorni (pasivni) bodisi agresivni (Speed, Goldstein in Goldfried, 2018)⁹.

Biti asertiven ni enostavno, vendar se je asertivnega vedenja mogoče naučiti in ga izvajati. Ko se moramo zavzeti zase, se pogosto bojimo, da nas bodo drugi imeli za preveč sebične in da nas ne bodo sprejeli, zato svoje potrebe podredimo potrebam drugih. Pri izražanju svojih občutkov, želja in zahtev smo morda preveč nepotrpežljivi, ostri ali prepirljivi ali pa svoje potrebe postavljamo nad potrebe

⁶ Arnett, J. J. (2015). *Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties*, Second edition. New York, NY: Oxford University Press.

⁷ <https://dictionary.apa.org/empathy>

⁸ Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of personality and social psychology*, 44(1), 113–126.

⁹ Speed, B. C., Goldstein, B. L., & Goldfried, M. R. (2018). Assertiveness Training: A Forgotten Evidence-Based Treatment. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 25(1).

drugih. Nasprotje asertivnega vedenja tako na eni strani vključuje pasivno, pokorno in zadržano vedenje, na drugi strani pa agresivno, nesramno in napadalno vedenje. Večina ljudi uporablja različne sloge vedenja in komunikacije, vendar le asertivno vedenje zagotavlja občutek zadovoljstva in samozavesti ter omogoča dobre odnose z drugimi (Tacol idr., 2019)¹⁰.

Vloga empatije in asertivne komunikacije pri preprečevanju tveganj in spoprijemanju s težavami

Podpora predadolescentom pri nadaljnjem razvijanju in krepitvi empatije in asertivnosti lahko prispeva k preprečevanju zlorabe/neprimerne rabe družbenih omrežij (spleta) in k učinkovitejšemu spoprijemanju s težavami v primeru, da so žrtve zlorabe/neprimerne rabe družbenih omrežij (spleta). Po ugotovitvah več študij je verjetnost, da bo oseba z dobro razvito empatijo škodovala drugi osebi, manjša. Tako sta na primer Jolliffe in Farrington (2006)¹¹ odkrila pomembno negativno povezavo med empatijo in ustrahovalnim vedenjem med mladostniki. To je zato, ker so empatični posamezniki bolj občutljivi na čustvene izkušnje drugih in je zato manj verjetno, da jim bodo škodili. Sistematični pregled, ki so ga opravili Van Noorden, Haselager, Cillessen in Bukowski (2014)¹² prav tako kaže, da je treba upoštevati različne vidike empatije, da bi lahko napovedali različne vidike ustrahovalnega vedenja. Rezultati so pokazali, da je ustrahovanje negativno povezano s kognitivno in zlasti čustveno empatijo. Šikaniranje je bilo negativno povezano s kognitivno empatijo, ne pa tudi s čustveno empatijo.

Če asertivna oseba postane žrtev zlorabe/neprimerne rabe družbenih omrežij (ali spletnega nasilja), se bo v primerjavi s tistimi, ki se ne znajo postaviti zase, verjetno bolje spopadla s situacijo. Asertivnost je povezana z boljšimi strategijami spoprijemanja v situacijah družbenih konfliktov, vključno s spletnim nasiljem. Pregled literature, ki so ga opravili Yosep in drugi (2024)¹³, je na primer pokazal, da lahko intervencije na področju asertivnosti, ki se izvajajo v obliki izobraževanja, iger in igranja vlog, bistveno zmanjšajo izpostavljenost ustrahovanju in njegovim negativnim posledicam (kot je tesnoba) ter prispevajo k večji samozavesti. Giménez-Gualdo in drugi (2018)¹⁴ so v študiji z mladostniki ugotovili, da asertivni otroci pogosteje uporabljajo pozitivne strategije obvladovanja, kot je obveščanje staršev, učiteljev, policije in ponudnikov internetnih storitev o spletnem nasilju. To se ujema s študijo

¹⁰ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričič, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Priročnik za preventivno delo z mladostniki. Zorenje skozi To sem jaz: Razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe. NIJZ, Slovenija.

¹¹ Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2006). Examining the Relationship Between Low Empathy and Bullying. *Aggressive Behaviour*, 32, 540–550. Dostopno na: <https://faculty.buffalostate.edu/hennesda/bullying%20and%20empathy.pdf>

¹² van Noorden, T. H., Haselager, G. J., Cillessen, A. H., Bukowski, W. M. (2014). Empathy and involvement in bullying in children and adolescents: a systematic review. *Journal of Youth and Adolescence*, 44(3), 637–657. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0135-6>

¹³ Yosep, I., Suryani, S., Mediani, H.S., Mardhiyah, A., Maulana, I., Hernawaty, T., Hazmi, H. (2024). A Scoping Review of Assertiveness Therapy for Reducing Bullying Behavior and Its Impacts Among Adolescents. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 1777–1790. Dostopno na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11048288/>

¹⁴ Giménez-Gualdo, A. M., Arnaiz-Sánchez, P., Cerezo-Ramírez, F., & Prodócimo, E. (2018). Teachers' and kids' perceptions about cyberbullying. intervention and coping strategies in primary and secondary education. *Comunicar. Media Education Research Journal*, 26(2), 29–38. doi: <https://doi.org/10.3916/C56-2018-03>.

Tankamaniya in Jalalija (2017)¹⁵, ki je pokazala pozitivno povezavo med asertivnostjo in uporabo strategij spoprijemanja s težavami.

¹⁵ Tankamani, N., & Jalali, M. (2017). A Comparative aggressiveness and assertiveness in coping styles kids. *International Journal of Applied Behavioral Sciences*, 4(2), 8–12. doi: <https://doi.org/10.22037/ijabs.v4i2.15591>.

KAKO UČNA ENOTA DELUJE

1. Tema: empatija

Cilj predlaganih dejavnosti 1.a faze je predvsem povečati raven empatije med udeleženci, zlasti kognitivne empatije, ter hkrati razvijati znanje s tega področja. Zato sta dejavnosti 1.a.1 in 1.a.2 osredotočeni predvsem na razvoj spretnosti, pa tudi na ozaveščanje in gradnjo temeljnega znanja o empatiji, aktivnem poslušanju in zavzemanju perspektive.

Kognitivna empatija se pogosto imenuje tudi zavzemanje perspektive ali sposobnost, da se »postavimo v kožo nekoga drugega«. Gre za sposobnost gledanja na stvari z vidika druge osebe in razumevanje kaj in kako ta oseba razmišlja in čuti. To je mogoče doseči na različne načine. Eden od načinov je aktivno poslušanje med pogovorom. Predlagane dejavnosti v 1.a fazi so namenjene vaji in izboljšanju spretnosti aktivnega poslušanja (dejavnost 1.a.1) in spretnosti zavzemanja perspektive (dejavnost 1.a.2), kar prispeva k nadaljnjemu razvoju empatije.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Razlika med kognitivno empatijo (zavzemanje perspektive) in čustveno empatijo
- Metode in orodja za zavzemanje perspektive
- Značilnosti aktivnega in neaktivnega poslušanja
- Vloga (kognitivne) empatije v medosebnih odnosih

Učni izidi

Znanje:

- Razumevanje pojma empatije.
- Razumevanje značilnosti aktivnega poslušanja.
- Razumevanje zavzemanja perspektive kot dela empatije (kognitivna empatija), ki se nanaša na stališča druge osebe, razumevanje njenega mišljenja in čustev.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost odzivanja z empatijo, ko se druga oseba sooča s težko situacijo.
- Sposobnost prepoznati, kdaj oseba aktivno posluša.
- Sposobnost pokazati spretnosti aktivnega poslušanja.
- Sposobnost zavzemanja perspektive (z aktivnim poslušanjem, domišljijo itd.), da lahko razumemo stališča druge osebe.

Zasnova prostora

V idealnem primeru bi morale biti dovolj prostora, da lahko udeleženci izvajajo praktične naloge v parih in trojicah, ne da bi jih pri tem motili drugi udeleženci. Pri razpravi in zaključnem delu naj udeleženci sedijo v krogu ali polkrogu (če je to izvedljivo), kar olajša interakcijo ter izmenjavo izkušenj in spoznanj.

Uporabljene metode in pedagoške tehnike

- Predznanje in razlaga

- Delo in razprava v parih
- Delo v trojicah
- Razprava v celotni skupini

Orodja

- Stenska ali listna tabla
- PPT-predstavitel z navodili
- Problemski scenariji za dejavnost 1.a.2: vsak par udeležencev dobi po en problemski scenarij (dve kopiji kartice s problemskim scenarijem – po eno za vsakega udeleženca v paru).

Pregled dejavnosti

Dejavnost 1.a.1 – Aktivno poslušanje

Pri tej dejavnosti otroci raziskujejo razliko med aktivnim in neaktivnim poslušanjem. Z delom v parih in razmišljanjem o vrstah vedenja pri komunikaciji izkusijo, kako pozorno poslušanje vpliva na razumevanje, odnose in čustveno stanje govorca. Učitelji otroke vodijo skozi uporabo tehnik aktivnega poslušanja, kot so vzdrževanje očesnega stika, postavljanje pojasnjevalnih vprašanj in izkazovanje empatije.

Podrobna navodila za izvedbo te dejavnosti so podana v učnem načrtu v prilogi.

Dejavnost 1.a.2 – Postavi se v mojo kožo

Ta dejavnost pomaga otrokom razviti empatijo in razumeti pomembnost upoštevanja perspektiv drugih ljudi. S sodelovanjem v razpravi in razmišljanju otroci spoznajo, kako različni pogledi oblikujejo vedenje in čustvene reakcije, kar prispeva k močnejšim medosebnim odnosom in učinkovitejšemu reševanju konfliktov.

Podrobna navodila za izvedbo te dejavnosti so podana v učnem načrtu v prilogi.

2. Tema: Asertivno vedenje

Cilj predlaganih dejavnosti v 2.a in 2.b fazi je udeležence opolnomočiti, da se vedejo in komunicirajo asertivno, ter jih ozavešiti, da je način, kako se odzivamo (komuniciramo), naša izbira in odgovornost. Včasih se zdi, da določeni dražljaji (situacije) samodejno sprožijo določene odzive, vendar to ni res. V vsaki situaciji lahko izberemo, kako se bomo odzvali – s pasivnim/pokornim, agresivnim ali asertivnim vedenjem. Čeprav ni mogoče v celoti ločiti dejavnosti za razvoj spretnosti od dejavnosti za pridobivanje znanja, lahko z gotovostjo trdimo, da se faza 2.a osredotoča predvsem na pridobivanje znanja, medtem ko se faza 2.b osredotoča predvsem na razvoj spretnosti.

Predlagane dejavnosti 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 in 2.b.2 so prilagojene in spremenjene na podlagi priročnika, ki so ga pripravili Tacol idr. (2019)¹⁶. V idealnem primeru bi jih bilo treba izvajati v podanem vrstnem redu, začenši z dejavnostjo 2.a.1, nato 2.a.2 in tako naprej, saj so zasnovane tako, da udeleženci

¹⁶ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričič, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Priročnik za preventivno delo z mladostniki. Zorenje skozi To sem jaz: Razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe. NIJZ, Slovenija

postopoma prehajajo od enostavnejših k bolj zapletenim dejavnostim, od pridobivanja znanja k razvijanju spretnosti.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Razlike med pasivnim/pokornim, agresivnim in asertivnim vedenjem (komunikacijo).
- Razlike med jaz sporočili in ti sporočili.
- Značilnosti in vpliv asertivnega vedenja (komunikacije) na sebe in druge.

Učni izidi

Znanje:

- Razumevanje značilnosti pasivnega, agresivnega in asertivnega vedenja (komunikacije).
- Razumevanje elementov in zgradbe »jaz sporočil« v kontekstu asertivne komunikacije.
- Razumevanje vpliva asertivnega vedenja (komunikacije) na sebe in druge.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost prepoznavanja ustreznega načina odzivanja (pasivno, agresivno ali asertivno) v problemski situaciji.
- Sposobnost predlagati alternativni asertivni odziv v dani problemski situaciji, kjer so prisotni neprimerni pasivni ali agresivni odzivi.
- Sposobnost navajanja in prikazovanja primerov pasivnih, agresivnih in asertivnih odzivov v dani problemski situaciji.
- Sposobnost asertivne komunikacije z uporabo »jaz sporočil«.
- Sposobnost krepitev samozavedanja in samospoštovanja, izboljšanja reševanja problemov in medosebnih odnosov s spodbujanjem asertivnega vedenja (komunikacije).

Zasnova prostora

V idealnem primeru bi morale biti dovolj prostora, da lahko udeleženci izvajajo praktične naloge v parih in trojicah, ne da bi jih pri tem motili drugi udeleženci. Pri razpravi in zaključnem delu naj udeleženci sedijo v krogu ali polkrogu (če je to izvedljivo), kar olajša interakcijo ter izmenjavo izkušenj in spoznanj.

Metode in pedagoške tehnike

Metode, ki se bodo uporabljale v tej fazi, vključujejo:

- Predznanje in razlaga
- Samostojno delo
- Delo in razprava v parih
- Delo v manjših skupinah (4 do 5 udeležencev)
- Razprava v celotni skupini

Orodja

- Stenska ali listna tabla
- PPT-predstavitev
- Zaslona ali projektor
- Delovni listi

Pregled dejavnosti

Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih vedenjskih odzivov na zahtevne situacije

Otroci razmišljajo o različnih vedenjskih odzivih – pasivnih, agresivnih in asertivnih – v zahtevnih situacijah. Skozi skupinsko delo in praktične primere se naučijo prepoznati značilnosti vsakega načina odzivanja in se tako bolje zavedajo lastnih komunikacijskih vzorcev. Učitelji otrokom pomagajo razumeti, kako načini odzivanja vplivajo na izid konfliktov in vsakdanje interakcije.

Dejavnost 2.a.2 – Prepoznavanje slogov odzivanja in predvidevanje alternativnih odzivov.

V tej dejavnosti otroci analizirajo različne komunikacijske scenarije in poglobijo svoje razumevanje pasivnega, agresivnega in asertivnega odzivanja. Skupaj prepoznajo neprimerne ali neučinkovite odzive in predlagajo bolj konstruktivne izbire. Učitelji spodbujajo kritično razmišljanje o vplivu posameznega načina odzivanja na reševanje konfliktov in vzpostavljanje odnosov.

Dejavnost 2.b.1 – Jaz sporočila

Otroci se naučijo asertivne komunikacije z uporabo »jaz sporočil«, strukturiranega načina izražanja čustev, potreb in pričakovanj brez obtoževanja drugih. Z vajo in razmišljanjem otroci razvijajo spretnosti za spoštljivo obvladovanje konfliktov in zmanjševanje nesporazumov. Učitelji otroke vodijo pri oblikovanju lastnih »jaz sporočil« na podlagi resničnih ali izmišljenih situacij.

Dejavnost 2.b.2 – Komunikacijski slogi (igra vlog)

Z igranjem vlog otroci uporabijo svoje znanje o pasivnem, asertivnem in agresivnem odzivanju v resničnih problemskih situacijah. Prepoznajo in prikažejo različna vedenja, razmislijo o njihovih čustvenih učinkih in raziščejo alternativne in učinkovitejše načine odzivanja. Učitelji spodbujajo razmišljanje o razlikah med načini odzivanja in otroke spodbujajo, naj v vsakdanjem življenju uporabljajo asertivnost.

Podrobna navodila za izvedbo teh dejavnosti so podana v učnih načrtih v prilogi.

Orodja za evalvacijo

Za ocenjevanje doseganja učnih izidov, povezanih z razvijanjem spretnosti, predlagamo dva sklopa merilnih instrumentov: standardizirana instrumenta in opazovanje.

1. STANDARDIZIRANA INSTRUMENTA

Torontski vprašalnik empatije TEQ¹⁷

Spodaj je seznam trditev. Vsako trditev natančno preberite in ocenite, kako pogosto čutite ali delujete na opisan način. Obkrožite svoj odgovor na obrazcu za odziv. Ni pravih ali napačnih odgovorov, niti zavajajočih vprašanj. Prosimo, da na vsako vprašanje odgovorite čim bolj iskreno. (Nikoli = 0; Redko = 1; Včasih = 2; Pogosto = 3; Vedno = 4)

1. Ko je nekdo navdušen, se navadno navdušim tudi jaz.
2. Nesreče drugih ljudi me pretirano ne vznemirijo. (R)
3. Razjezi me, ko vidim, da z nekom ravnajo nespoštljivo.
4. Ko je kdo od mojih bližnjih srečen, to name nima nikakršnega vpliva. (R)
5. Rad (a) pomagam drugim, da se počutijo bolje.
6. Do ljudi, ki so manj srečni od mene, gojim nežna in zaskrbljena čustva.
7. Ko prijatelj začne govoriti o svojih težavah, poskušam pogovor preusmeriti drugam. (R)
8. Zznam, kdaj so drugi žalostni, tudi če tega ne povedo.
9. Ugotavljam, da sem »uglašen(a)« z razpoloženjem drugih ljudi.
10. Ne čutim sočutja do ljudi, ki sami povzročijo svoje hude bolezni. (R)
11. Postanem razdražen (a), ko nekdo joka. (R)
12. Ne zanima me, kako se drugi počutijo. (R)
13. Ko vidim nekoga, ki je razburjen, čutim močno potrebo, da mu pomagam.
14. Ko vidim, da se nekomu godi krivica, ne občutim posebnega sočutja do njega. (R)
15. Zdi se mi neumno, ko ljudje jokajo od sreče. (R)
16. Ko vidim, da nekoga izkoriščajo, čutim potrebo, da ga zaščitim.

Točkovanje:

Odgovori na posamezne trditve se ocenjujejo po naslednji lestvici za pozitivno oblikovane trditve: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 16: Nikoli = 0; Redko = 1; Včasih = 2; Pogosto = 3; Vedno = 4.

Naslednje negativno oblikovane trditve se točkujejo obratno: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Nikoli = 4; Redko = 3; Včasih = 2; Pogosto = 1; Vedno = 0.

Točke vseh trditev se seštejejo in tako dobimo skupni rezultat Torontskega vprašalnika empatije (TEQ). Višja kot je skupna vrednost, višja je raven splošne empatije.

Vprašalnik za merjenje stopnje asertivnosti¹⁸

¹⁷ Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., Levine, B. (2009). The Toronto Empathy Questionnaire: scale development and initial validation of a factor-analytic solution to multiple empathy measures. *J Pers Assess*, 91(1), 62–71. doi: 10.1080/00223890802484381.

¹⁸ Gaumer Erickson, A. S., Noonan, P. M., Monroe, K., & McCall, Z. (2016). Assertiveness formative questionnaire. V: P. Noonan & A. Gaumer Erickson. *The skills that matter: Teaching interpersonal and intrapersonal competencies in any classroom* (str. 181–182). Corwin.

Spodaj je seznam trditev. Vsako trditev natančno preberite in ocenite, kako pogosto čutite ali delujete na opisan način. Obkrožite svoj odgovor na obrazcu za odziv. Ni pravih ali napačnih odgovorov, niti zavajajočih vprašanj. Prosimo, da na vsako vprašanje odgovorite čim bolj iskreno. Ocenite vsak element na Likertovi lestvici od 1 (to ni niti malo značilno zame) do 5 (to je zelo značilno zame).

1. Postavim se zase pred prijatelji, če počnejo nekaj, kar mi ni prijetno.
2. Izrazim svoje mnenje, ko kdo ne spoštuje mojih osebnih meja (npr. »Ne prepisuj moje domače naloge«, »Prijateljem ne posojam denarja«).
3. Pogosto težko rečem »ne«. (R)
4. Izrazim svoje mnenje, tudi če se drugi ne strinjajo z mano.
5. Ko je prepir končan, si pogosto želim, da bi povedal (a), kar sem resnično mislil (a). (R)
6. Navadno se strinjam s tem, kar želijo drugi, namesto da bi izrazil (a) svoje mnenje. (R)
7. Včasih se izogibam postavljanju vprašanj, ker se bojim, da bom izpadel (a) neumno. (R)
8. Raje zadržujem svoja čustva, kot da bi se o njih pogovoril (a). (R)
9. Če se z nekom ne strinjam, se z njim o tem pogovorim.
10. Če si je nekdo izposodil denar (ali igrico, oblačila ali kaj drugega dragocenega) in tega ni vrnil v dogovorjenem roku, se z njim o tem pogovorim.
11. Običajno lahko drugim povem, kako se počutim.
12. Če mi ni všeč, kako ljudje z nekom ravnajo, to tudi povem.
13. Izrazim svoje mnenje o stvareh, ki mi resnično veliko pomenijo.

Točkovanje:

Negativno uokvirjene trditve so označene z »R«. Pred končnim izračunom jih je treba vrednotiti obratno (obrnjena ocena = 6 – dana ocena).

Za skupno oceno se vsi rezultati seštejejo (pri negativno uokvirjenih trditvah je treba upoštevati obrnjene ocene). Višja kot je skupna vrednost, višja je raven asertivnega vedenja.

2. OPAZOVANJE

Spodaj navedeni okviri lahko učiteljem pomagajo pri spremljanju in ocenjevanju empatije in asertivnosti udeležencev.

Okvir za opazovanje sposobnosti empatije¹⁹

Učitelj na podlagi opazovanj skozi daljše časovno obdobje ali v posebnih situacijah oceni empatično vedenje vsakega udeleženca (4 kazalniki empatije) na 4-stopenjski lestvici (alternativno se lahko uporabi možnost DA/NE). To ocenjevanje se lahko uporablja v namenskih intervalih za spremljanje razvoja vsakega udeleženca.

Lestvica:

- 1 – Začetna stopnja: še ne zmore samostojno pokazati empatije brez usmerjanja ali pomoči.
- 2 – V razvoju: kaže minimalno ali površinsko empatijo; verjetno potrebuje spodbudo ali napotek.

¹⁹ Kazalnike empatije so opredelili avtorji, ocenjevalna lestvica pa je bila vzeta iz okvira za opazovanje asertivnosti (Assertiveness Performance-Based Observation).

3 – Usposobljen/a: ustrezno pokaže empatijo, vključno z lastno oceno in podrobno, osebno prilagojeno uporabo.

4 – Napreden/a: izkazuje dosledno in samostojno empatijo; zna učiti ali usmerjati tudi druge.

99 – Ni bilo mogoče opazovati: ni še bilo priložnosti za opazovanje vedenja pri udeležencu.

Kazalniki empatije:

1. Izkazuje spretnosti aktivnega poslušanja (ohranja očesni stik, se ne ozira naokoli, povzema in parafrazira, prosi za dodatna pojasnila, postavlja dodatna vprašanja in podvprašanja, ne daje nezaželenih nasvetov itd.
2. Upošteva perspektivo (vidik) druge osebe med timskim delom ali reševanjem konfliktov.
3. Sočustvuje s čustvi/uspehi/težavami druge osebe (npr. »To je moralo biti zate res težko.«).
4. Deli občutke in čustva druge osebe.

Opazovanje asertivnosti²⁰.

Učitelj na podlagi opazovanj skozi daljše časovno obdobje ali v posebnih situacijah oceni asertivno vedenje vsakega udeleženca (7 kazalnikov asertivnosti) na 4-stopenjski lestvici (alternativno se lahko uporabi možnost DA/NE). To ocenjevanje se lahko uporablja v namenskih intervalih za spremljanje razvoja vsakega udeleženca.

Lestvica:

1 – Začetna stopnja: še ne zmore samostojno pokazati asertivnosti brez usmerjanja ali pomoči.

2 – V razvoju: kaže minimalno ali površinsko asertivnost; verjetno potrebuje spodbudo ali napotek.

3 – Usposobljen/a: ustrezno pokaže asertivnost, vključno z lastno oceno in podrobno, osebno prilagojeno uporabo.

4 – Napreden/a: izkazuje dosledno in samostojno asertivnost; zna učiti ali usmerjati tudi druge.

99 – Ni bilo mogoče opazovati: ni še bilo priložnosti za opazovanje vedenja pri udeležencu.

Kazalniki asertivnosti:

1. Izraža osnovna čustva in želje.
2. Spoštljivo pove svoje potrebe ali želje vrstnikom in odraslim.
3. Izkazuje sposobnost spoštljivega zavračanja.
4. Podaja asertivne izjave, ki jih spremljajo ustrezna govorica telesa in ton glasu.
5. Podaja asertivne izjave med sodelovalnim učenjem.
6. Jasno postavlja osebne meje in oblikuje asertivne izjave, ki jih uporabi, če so te meje ogrožene.
7. Izkazuje sposobnost spoštljivega odzivanja na različne poglede.

²⁰ Noonan, P. M. & Gaumer Erickson, A. S. (2018). Assertiveness Performance-Based Observation. Povzeto po College and Career Competency Sequence. College & Career Competency Framework. <http://cccfamework.org>

UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI

Dejavnost 1.a.1 – AKTIVNO POSLUŠANJE

Cilj

- Učencem pomagati razumeti razliko med aktivnim in neaktivnim poslušanjem.
- Pri učencih razvijati spretnosti aktivnega poslušanja.
- Ozaveščanje o tem, kako aktivno poslušanje vpliva na komunikacijo in odnose.

Priprava

- Odprt prostor ali stoli, razporejeni za delo v parih, drug nasproti drugega.
- Prostor za kratko skupinsko razpravo ob koncu naloge.
- Diapozitiv, ki povzema tehnike aktivnega poslušanja (npr. ohranjanje očesnega stika, prikimavanje, odzivanje, parafraziranje).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo raziskali, kako lahko aktivno poslušanje izboljša komunikacijo in odnose.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - **Aktivno poslušanje** pomeni popolno osredotočenost, razumevanje in premišljen odziv na govorca.
 - **Pasivno poslušanje** vključuje prekinjanje, sodbe ali razmišljanje o lastnem odgovoru, medtem ko druga oseba govori.
- **Uvodna dejavnost**

Vprašajte:

 - Ste se kdaj pogovarjali z nekom in imeli občutek, da vas ta oseba ne posluša? Kako ste se ob tem počutili?

- Kako veste, ali vas oseba posluša ali ne? Kako lahko to ugotovite? Kakšni so znaki?
 - Bi kdo želel opisati primer, ko vas je nekdo poslušal ali vas ni poslušal?
 - Medtem ko udeleženci govorijo, na tablo napišite ključne značilnosti aktivnega poslušanja.
 - Opredelite aktivno poslušanje, pojasnite, kako se razlikuje od pasivnega, nepozornega poslušanja, in povzemite ključne značilnosti aktivnega poslušanja. Uporabite predlagan diapozitiv: Tehnike aktivnega poslušanja.
-

2. Praktična naloga – Poslušanje v parih (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Udeležence razdelite v trojice (skupine po 3) in jim pojasnite njihove vloge in naloge:
 - Udeleženec 1: pripovedovalec, govorec,
 - Udeleženec 2: pasivni poslušalec,
 - Udeleženec 3: aktivni poslušalec.

2. Korak: izkušnja aktivnega poslušanja

- Najprej Udeleženec 1 pripoveduje zgodbo Udeležencu 2, ki naj pokaže pasivno, nepozorno poslušanje (2 do 3 min). Udeleženec 3 opazuje pogovor z razdalje.
- Nato se Udeleženca 2 in 3 zamenjata in Udeleženec 1 nadaljuje pripovedovanje zgodbe udeležencu 3, ki naj pokaže aktivno poslušanje (2 do 3 min). Udeleženec 2 opazuje pogovor z razdalje.
- V naslednjem koraku zamenjajo vloge. Do konca naloge morajo vsi odigrati vlogo pripovedovalca, aktivnega poslušalca in pasivnega poslušalca.

Smernice za pripovedovanje

- Prepri ali nesoglasje, ki ste ga imeli s prijatelji, brati in sestrami ali starši.
- Negativna izkušnja, ki ste jo imeli v zvezi z družbenimi omrežji ali uporabo spleta.
- Prosili so vas, da se preselite na novo lokacijo, pri čemer lahko s seboj vzamete le omejeno število stvari (začnite morda z 10). Kaj bi vzeli s seboj in zakaj?
- Ali izberite katero koli drugo temo.

Kratka razprava:

- Kako se je pripovedovalec vsakič počutil?
-

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Izvedite skupinsko razpravo:
 - »Kako ste se počutili, ko ste govorili z nekom, ki vas ni zares poslušal?«
 - »Kako ste se počutil, ko vas je nekdo zares poslušal?«

- »Kakšno razliko ste opazili v pogovoru?«
- »Katere tehnike aktivnega poslušanja so imele največji vpliv?«
- Povzemite ključne točke:
 - Dober poslušalec daje ljudem občutek, da jih ljudje slišijo, spoštujejo in cenijo.
 - Aktivno poslušanje izboljša medsebojno razumevanje in gradi močnejše vezi.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Aktivno poslušanje je več kot le poslušanje besed – gre za izkazovanje resničnega zanimanja in razumevanja.
- Tudi majhne stvari (očesni stik, prikimavanje) lahko veliko spremenijo.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Katero navado aktivnega poslušanja boš poskušal pogosteje uporabljati v vsakdanjih pogovorih?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Primer, ko lahko aktivno poslušanje resnično pomaga (npr. ko se pogovarjamo s prijatelji, družino, učitelji).

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Poslušati ne pomeni čakati na priložnost, da spregovoriš. Resnično poslušati pomeni, da ti je dovolj mar, da res slišiš.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Učenci doma vadijo aktivno poslušanje (npr. z družinskim članom) in razmišljajo o tem, kaj so opazili.

Tehnike aktivnega poslušanja

1. Obrnjeni smo proti sogovorniku in vzdržujemo očesni stik

- Pokažemo, da smo popolnoma prisotni in pozorni.

2. Občasno prikimamo

- Sporočamo razumevanje in spodbujamo sogovornika, naj nadaljuje.

3. Uporabimo obrazno mimiko

- Nasmehnemo se, privzdignemo obrvi ali pokažemo zaskrbljenost, ki se ujema s tonom pogovora.

4. Rahlo se nagnemo naprej

- Pokažemo zanimanje in vključenost v pogovor.

5. Ne pustimo se motiti

- Ne preverjamo telefona, ne gledamo naokoli in ne prekinjamo.

6. Uporabljamo posamezne spodbudne besede

- Kratki odzivi, kot na primer: »Razumem.«, »Aha.«, »Zanimivo.«, »Kar nadaljuj.«.

Tehnike aktivnega poslušanja

7. Parafraziramo oziroma povzamemo

- Ponovimo s svojimi besedami: Torej praviš, da ...« ali »Če te prav razumem ...«.

8. Postavljamo vprašanja

- Tako boljše razumemo podrobnosti: »Kaj si mislil (a) s tem ...?« ali »Mi lahko o tem poveš kaj več?«.

9. Odražamo čustva

- Ne samo dejstev, ampak tudi čustev, ki jih ta sprožajo: »Zdi se, da si razočaran(a).« ali »Videti je, da si zaradi tega navdušen(a).«.

10. Izogibamo se sodbam o povedanem

- Poslušamo, ne da bi se takoj strinjali, nasprotovali ali pa ocenjevali.

11. Dopustimo premore

- Sogovorniku damo čas, da razmisli in pove, kar želi, brez potrebe, da zapolnimo tišino.

12. Ustrezno se odzovemo

- Premišljeno se odzovemo na to, kar je bilo povedano.

Tehnike aktivnega poslušanja – povzetek

- **Glej sogovornika** 👁️👁️
- **Osredotoči se nanj** 🧠
- **Telesna govornica je mirna in odprta** 🤲
- **Besede so spodbudne in spoštljive** 🗣️
- **Vprašanja so namenjena razumevanju, ne presojanju** ❓

Dejavnost 1.a.2 – POSTAVI SE V MOJO KOŽO

Cilj

- Razviti empatijo in sposobnosti videti situacijo z vidika druge osebe.
- Razumeti, da različne izkušnje vodijo do različnih občutkov, misli in vedenj.
- Spodbujati odprtost in razumevanje v komunikaciji.
- Uporabljati posebna orodja za razumevanje stališč drugih.

Opomba: Dejavnost se lahko izvaja kot nadaljevanje dejavnosti 1.a.1 (Aktivno poslušanje) ali kot samostojna dejavnost. Če se izvaja kot nadaljevanje dejavnosti 1.a.1, metodo aktivnega poslušanja izpostavite kot sredstvo za boljše razumevanje stališča drugih.

Priprava

- Odprt prostor ali stoli razporejeni za skupinske razprave (majhne skupine 4 do 5 učencev).
- Delovni list 1: »Postavi se v mojo kožo – list za razmislek« (en list za vsakega učenca).
- Stenska ali listna tabla in flomastri.

Pripravljalne naloge:

- Pripravite nekaj **kratkih kartic s scenariji**, ki opisujejo različne vsakodnevne situacije (npr. občutek izključenosti, javna pohvala, selitev v novo mesto, nerazumevanje). (Predlogi so na voljo v prilogi).
-

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo vadili pogled na svet skozi oči nekoga drugega. To nam pomaga bolje razumeti druge in prijazneje komunicirati.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Empatija je sposobnost predstavljanja si, kako se druga oseba počuti.
 - Če se postavimo v kožo nekoga drugega, nam to pomaga preseči lastno perspektivo.
- **Uvodno vprašanje:**
»Ali se spomnite primera, ko ste si želeli, da bi nekdo razumel, kako se počutite?«
- Na kratko pojasnite, kaj pomeni zavzemanje perspektive:
 - Pojasnite, kaj pomeni zavzemanje perspektive:
»Zavzemanje perspektive je vrsta empatije, ki nam omogoča, da se vživimo v drugega in si predstavljamo, kakšna je njegova izkušnja. Gre za razumevanje tega, kako druga oseba doživlja svet okoli sebe.«
 - Temu pravimo tudi **kognitivna empatija** – razumevanje misli in čustev druge osebe, ne le njihovo doživljanje. Obstaja tudi **afektivna ali čustvena empatija**, ki pa pomeni, da čutimo enaka čustva kot druga oseba.
- Napišite na tablo ali zaslon: **Kako se postaviti v kožo nekoga drugega:**
 - Opazujte govorico telesa in ton glasu.
 - Aktivno poslušajte – slišite njihove občutke, ne le besede.
 - Upošteвайте njihovo ozadje ali položaj.
 - Uporabite domišljijo in si predstavljajte, kako bi se počutili na njegovem mestu.

2. Praktična naloga – Zavzemanje perspektive (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Udeležence razdelite v pare in vsakemu paru dajte dva izvoda enega problemskega scenarija. Različni scenariji so priloženi v Prilogi 1.
- Vsak scenarij opisuje situacijo, ki vključuje konflikt ali čustveno izkušnjo, v kateri imata dve osebi različna stališča.

2. Korak: branje vlog in priprava (5 minut)

- Dodelite vloge na podlagi scenarijev. En udeleženec bo začel kot Sam, drugi pa kot Alex. Udeleženci naj najprej preberejo svojo vlogo in razmislijo, kako se njihov lik počuti in zakaj se tako počuti. Vsak učenec naj razmisli:
 - Kako se njihov lik **počuti**
 - Kaj njihov lik **misli**

- Zakaj se tako vede

3. Korak: igra vlog

- Udeleženci v parih odigrajo svoje vloge. Spodbujajte jih, naj jasno izrazijo čustva in misli svojega lika.
- Po nekaj minutah naj zamenjajo vloge in odigrajo isti scenarij iz perspektive drugega lika.
- Med igranjem vlog naj udeleženci pazijo, kako se njihova perspektiva spreminja (razumevanje drugega lika) in kakšna nova spoznanja pridobijo z zamenjavo vlog.

3. Korak: razprava v parih:

- Po obeh krogih igranja vlog naj udeleženci v paru razpravljajo o naslednjem:
 - Kako se oseba iz tega scenarija najverjetneje počuti?
 - Kakšne misli ji verjetno rojijo po glavi?
 - Kako se bo verjetno vedla zaradi teh občutkov?
 - Kaj bi lahko storili drugi, da bi izboljšali situacijo?

4. Korak: razmislek v parih (5 minut)

- Pari izpolnijo Delovni list 1 in napišejo nekaj ključnih besed, ki povzemajo čustva in možne koristne ukrepe.

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Vsaka skupina izpostavi:
 - Eno čustvo, ki so ga prepoznali.
 - En način, kako pomagati osebi iz njihovega scenarija.
- Pogovorite se kot razred:
 - Kaj je bilo najtežje pri »poglobitvi v perspektivo lika«? Kaj pa zamenjava perspektiv?
 - Se spomnite kakšnega primera, ko je pogled na neko situacijo z vidika druge osebe spremenil vaš odziv nanjo?
 - Kako nam razumevanje različnih perspektiv pomaga v resničnih življenjskih situacijah?
- Povzemite ključne točke:
 - Vsakdo doživlja situacije drugače.
 - Empatija vodi do prijaznejših dejanj in boljšega dialoga.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Empatija pomeni poskušati občutiti, kaj čutijo drugi.

- Zavzemanje perspektive lahko zmanjša nesporazume in okrepi odnose.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kako lahko v vsakdanjem življenju pokažeš več sočutja?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Preprost ukrep, ki ga lahko sprejmejo že jutri, da pokažejo več sočutja.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Človeka zares ne razumeš, dokler se ne postaviš v njegovo kožo.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Spodbujajte učence, naj redno vadijo zavzemanje perspektive v odnosih s prijatelji, družino in drugimi ter naj se, kadar je to primerno, odzovejo z empatijo (izražajo sočutje) (npr. »Zdi se, da si imel res težek dan in da ti je res težko.«)

Razmisli, kako se oseba počuti, razmišlja in ravna. Zapiši svoja razmišljanja.

Del	Razmišljanja
Scenarij (Kaj se je zgodilo?)	
Čustva (Kaj oseba verjetno čuti?)	
Misli (Kaj oseba verjetno misli?)	
Ukrepi (Kako bi lahko pomagal(a)?)	

SCENARIJ 1: TEŽAVE Z ZASEBNOSTJO

Osebe: Ema (otrok) in Emina mama

Ema: Ema zelo rada objavlja slike in nove objave na družbenih omrežjih in svoje življenje deli s prijatelji. Prepričana je, da ima pravico deliti na spletu, kar želi.

Emina mama: Emino mamo skrbi Emina zasebnost in varnost. Skrbi jo, da bi lahko preveč osebnih podatkov na spletu privedlo do neželene pozornosti ali spletnega ustrahovanja.

Situacija: Ema objavi fotografijo sebe in prijateljic iz zabave v pižamah. Emina mama vidi objavo in jo prosi, naj jo izbriše, saj se boji, da razkriva preveč o njihovem domu in rutini.

Možni argumenti Emine mame:

- Nekdo bi lahko zlorabil objavljene informacije proti nam in nam škodil.
- Ko nekaj objaviš na spletu, izgubiš nadzor nad tem, kako bodo te informacije uporabljene in deljene.

SCENARIJ 2: OMEJITEV ČASA PREŽIVETEGA PRED ZASLONOM

Osebe: Jaka (otrok) in Jakov oče

Jaka: Jaka zelo rad igra spletne igre in klepeta s prijatelji na družbenih omrežjih. Meni, da mu te dejavnosti pomagajo, da se sprosti in ostane v stiku s prijatelji.

Jakov oče: Jakovega očeta skrbi, da Jaka preveč časa preživlja na svojih napravah, kar lahko vpliva na njegove domače naloge, spanje in družbene interakcije v resničnem življenju.

Situacija: Jakov oče postavi pravilo, da morajo biti vse naprave izklopljene do 21. ure. Jaka se s tem ne strinja in trdi, da mora ostati na spletu, da ohrani svoje družbene stike in konča igro.

Možni argumenti Jakovega očeta:

- Preveč časa, preživetega pred zaslonom, lahko negativno vpliva na zdravje.
- Postavljanje meja pomaga pri boljši organizaciji in zagotavlja, da so šolske obveznosti opravljene pravočasno.

SCENARIJ 3: SPLETNI PRIJATELJI

Osebe: Mia (otrok) in Mijin oče

Mia: Mia je na spletu spoznala novo prijateljico, katero zanima enaka umetnost in glasba kot Mijo. Rada se pogovarja s to prijateljico, saj se ji zdi, da jo ta razume in podpira.

Mijin oče: Mijinega očeta skrbi, da Mia navezuje tesne stike z ljudmi, ki jih v resničnem življenju še nikoli ni srečala. Skrbi ga nevarnost spletnih plenilcev in pristnosti spletnih identitet.

Situacija: Mia želi svojo spletno prijateljico osebno spoznati na javni prireditvi. Njen oče se s tem ne strinja najbolj in predlaga, naj Mia preneha komunicirati s to prijateljico.

Možni argumenti Mijinega očeta:

- Zelo težko je preveriti, ali je ta oseba res ta, za katero se izdaja.
- Spletna razmerja nam ne dajejo enakih čustvenih signalov ali možnosti za vzpostavitev zaupanja kot razmerja v resničnem življenju.

SCENARIJ 4: SPLETNO USTRAHOVANJE

Osebe: Lukas (otrok) in Lukasova mama

Lukas: Lukasu je na družbenih omrežjih skupina sošolcev pisala grde komentarje in sporočila. Počuti se prizadetega in osramočenega, vendar tega ne želi povedati mami, ker se boji, da bo pretiravala z odzivom.

Lukasova mama: Lukasova mama opazi, da je Lukas zadržan in žalosten. Zaskrbljena je zaradi njegovega vedenja in sumi, da je nekaj narobe, vendar Lukas vztraja, da je vse v redu.

Situacija: Lukasova mama brez njegovega dovoljenja preveri njegove račune na družbenih omrežjih in najde ustrahovalna sporočila. Lukasu pove, kaj je odkrila, in predlaga, da se o tem pogovorijo v šoli.

Možni argumenti Lukasove mame:

- Težava sama od sebe ne bo izginila – pomembno je ukrepati, da se stvari ne poslabšajo.
- Ustrahovanje, zlasti na spletu, lahko povzroči občutek osamljenosti, bolečine in sramu, vendar tega ne rabiš prestajati sam.

SCENARIJ 5: IZZIVI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Osebe: Zoja (otrok) in Zojina mama

Zoja: Zoja zelo rada sodeluje v izzivih in trendih na družbenih omrežjih. Zdi jo se ji zabavni in dober način za pridobivanje všečkov in sledilcev.

Zojina mama: Zojino mamo skrbijo tveganj, povezana z nekaterimi izzivi na družbenih omrežjih. Skrbi jo pritisk vrstnikov in možnost nevarnega vedenja.

Situacija: Zoja se udeleži nevarnega izziva na družbenih omrežjih in objavi videoposnetek. Videla ga je njena mama, ki ji je naročila, naj ga takoj izbriše, in ji pojasnila morebitne nevarnosti.

Možni argumenti Zojine mame:

- Številni od teh izzivov spodbujajo tvegano vedenje samo zato, da bi dobili všečke ali pozornost, vendar ni vredno tvegati svojega zdravja ali se poškodovati.
- Pomembno je, da se naučiš postavljati meje in kritično razmišljati o tem, kaj je varno za sodelovanje, tudi če to počnejo vsi ostali.

Dejavnost 2.a.1 – RAZISKOVANJE RAZLIČNIH VEDENJSKIH ODZIVOV NA ZAHTEVNE SITUACIJE

Cilj

- Pomagati učencem razumeti razlike med pasivnim, agresivnim in asertivnim komunikacijskim slogom
 - Prepoznati posledice različnih slogov odzivanja.
 - Postaviti temelje za razvijanje asertivnega vedenja.
-

Priprava

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
 - Stenska ali listna tabla za povzetke razprav.
 - Delovni list 1: »Slogi odzivanja – list za opazovanje« (en list za vsako skupino oz. učenca).
 - Diapozitiv ali plakat, ki povzema glavne lastnosti pasivnega, agresivnega in asertivnega vedenja.
 - Flomastri ali pisala.
 - Pripravite kratke primere zahtevnih situacij (neobvezno: pripravljeni za uporabo v skupinah).
 - Pripravite povzetek treh slogov odzivanja za prikaz.
-

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo učili o različnih načinih, kako se ljudje odzivajo v zahtevnih situacijah in zakaj so asertivni odzivi pogosto najbolj zdravi in najučinkovitejši.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Pasivno: ne postavite se zase in drugim dopuščate, da kršijo vaše pravice.

- Agresivno: postavite se zase, vendar kršite pravice drugih.
 - Asertivno: postavite se zase na spoštljiv način, ne da bi pri tem prizadeli druge.
 - **Uvodno vprašanje:**

»Ste kdaj videli, da se je nekdo v zahtevni situaciji odzval preveč pasivno ali preveč agresivno?«
 - **Pojasnite:**

»Ljudje se v zahtevnih situacijah odzivamo drugače, ker imamo različne pretekle izkušnje, prepričanja in osebnosti. Vendar imamo vedno izbiro, kako se bomo odzvali.«

Opomba za učitelja:

»Asertivno vedenje je idealno v številnih situacijah, vendar se ni treba vsakič asertivno odzvati. Včasih je čisto v redu, če namenoma molčite. Ključno je zavedanje, da ste imeli možnost izbire.«
-

2. Praktična naloga –Razumevanje slogov odzivanja (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Vsaka skupina dobi Delovni list 1.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Predstavite nekaj **zahtevnih situacij** (prikažite predlagan diapozitiv ali pa naj učenci sami predlagajo možne situacije). Uporabijo lahko tudi naključne situacije iz svojega vsakdanjega življenja.
- Skupine razpravljajo in za vsako situacijo izpolnijo:
 - Kako bi se **pasivna** oseba vedla ali odzvala.
 - Kako bi se **agresivna** oseba vedla ali odzvala.
 - Kako bi se **asertivna** oseba vedla ali odzvala.
- Skupine svoje zamisli zapišejo na Delovni list 1.

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Vsaka skupina naj predstavi:
 - Eno situacijo in različne odzive, ki so jih opisali.
- Ko izpolnijo tabelo, naj skupine razpravljajo tudi o naslednjem:
 - »Kako bi lahko vsak slog odzivanja vplival na vaše odnose v daljšem časovnem obdobju?«
- Pogovorite se skupaj, kot razred:

- Kateri slog odzivanja je po vašem mnenju dolgoročno najbolj koristen?
 - Zakaj se nekateri ljudje namesto asertivno odzovejo pasivno ali agresivno?
 - Kako lahko asertivna komunikacija pomaga pri reševanju konfliktov?
 - Kaj menite, kateri slog odzivanja (komunikacije) najpogosteje uporabljate in zakaj?
 - Se vam zdi, da se je enostavno ali težko odzvati (komunicirati) asertivno? Zakaj?
 - Kaj bi zdaj, ko poznate sloge odzivanja (komunikacije), spremenili v svoji komunikaciji z drugimi (če sploh)?
 - Kaj menite, kako vsak slog komunikacije vpliva na vaše odnose s prijatelji, družino ali učitelji?
 - *Se vam zdi, da se ljudje včasih odzovejo z jezo (agresijo), ker jih je strah ali ker so negotovi? (To pomaga opredeliti agresijo kot znak ranljivosti, ne le kot »slabo vedenje«.)*
 - Povzemite ključne točke:
 - Asertivna komunikacija spoštuje tako vas kot druge.
 - Različni odzivi ustvarjajo zelo različne rezultate.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Zaradi pasivnih odzivov težave pogosto ostanejo nerešene.
- Agresivni odzivi pogosto ustvarjajo nove konflikte.
- Asertivni odzivi pomagajo težave reševati spoštljivo in učinkovito.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kako se najpogosteje odzivaš? Kako bi lahko bil bolj asertiven?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno majhno spremembo, ki bi jo lahko naredili, da bi se v vsakdanjih situacijah odzivali bolj asertivno.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Postavi se zase – a ostani spoštljiv do drugih.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Učenci med tednom opazujejo življenjske situacije in beležijo primere pasivnega, agresivnega in asertivnega vedenja, ki jih opazijo okoli sebe.

Učna enota: Komunikacija
Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih
vedenjskih odzivov
Delovni list 1 (natisnite)

Naloga:
V spodnji tabeli so navedene različne življenjske situacije in odzivi nanje. Za vsako situacijo označi z X, katera vrsta vedenja je opisana.

SITUACIJA	ODGOVOR UČENCA V TEJ SITUACIJI	PASIVNO VEDENJE	ASERTIVNO VEDENJE	AGRESIVNO VEDENJE
Jaka ob svoji fotografiji vidi nesramen komentar.	Nasilnežu odgovori s še gršim komentarjem.			
Sofija ni vključena v skupinski klepet.	Žalostna je, ampak o tem se z nikomer ne pogovori.			
Lina od neznanca prejme neprimerno sporočilo z eksplicitno spolno vsebino.	Odgovori mu z grožnjami.			
Spletni prijatelj med klepetom Anjo prosi za njeno telefonsko številko.	Vljudno ga zavrne in mu pojasni, zakaj takšnih informacij ne deli.			
David na spletu zasledi lažne govorice o svojem prijatelju.	Javno, a spoštljivo popravi informacijo in svojega prijatelja podpre, tako da objavo prijavi.			
Robertova prijateljica na spletu objavi njegovo fotografijo, ki se je ta sramuje.	Robert je razburjen, vendar prijateljice ne prosi, naj fotografijo izbriše.			
Lili nekdo pošlje nezaželeno prošnjo za prijateljstvo.	Odgovori mu z nesramnim sporočilom, v katerem osebi pove, naj jo pusti pri miru.			
Skupina deklet v skupinskem klepetu govori o sošolki, ki je ni v skupini, in jo obrekuje.	Ana se oglasi in pove svoje mnenje o sošolki, čeprav je drugačno od mnenja ostalih.			
Oliverju se zdi, da se mora pridružiti tveganemu spletnemu izzivu, ker to počnejo vsi njegovi prijatelji.	Sodeluje, čeprav mu je neprijetno.			

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
 ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
 predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Učna enota: Komunikacija

Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih vedenjskih odzivov

Delovni list 1 – pravilni odgovori (za prikaz)

SITUACIJA	ODGOVOR UČENCA V TEJ SITUACIJI	PASIVNO VEDENJE	ASERTIVNO VEDENJE	AGRESIVNO VEDENJE
Jaka ob svoji fotografiji vidi nesramen komentar.	Nasilnežu odgovori s še gršim komentarjem.			X
Sofija ni vključena v skupinski klepet.	Žalostna je, ampak o tem se z nikomer ne pogovori.	X		
Lina od neznanca prejme neprimerno sporočilo z eksplicitno spolno vsebino.	Odgovori mu z grožnjami.			X
Spletni prijatelj med klepetom Anjo prosi za njeno telefonsko številko.	Vljudno ga zavrne in mu pojasni, zakaj takšnih informacij ne deli.		X	
David na spletu zasledi lažne govorice o svojem prijatelju.	Javno, a spoštljivo popravi informacijo in svojega prijatelja podpre, tako da objavo prijavi.		X	
Robertova prijateljica na spletu objavi njegovo fotografijo, ki se je ta sramuje.	Robert je razburjen, vendar prijateljice ne prosi, naj fotografijo izbriše.	X		
Lili nekdo pošlje nezaželeno prošnjo za prijateljstvo.	Odgovori mu z nesramnim sporočilom, v katerem osebi pove, naj jo pusti pri miru.			X
Skupina deklet v skupinskem klepetu govori o sošolki, ki je ni v skupini, in jo obrekuje.	Ana se oglasi in pove svoje mnenje o sošolki, čeprav je drugačno od mnenja ostalih.		X	
Oliverju se zdi, da se mora pridružiti tveganeu spletnemu izzivu, ker to počnejo vsi njegovi prijatelji.	Sodeluje, čeprav mu je neprijetno.	X		

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Učna enota: Komunikacija

Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih vedenjskih odzivov

Delovni list 2 (natisnite)

Naloga:

Pri prejšnjih primerih, kjer so se posamezniki vedli pasivno ali agresivno, poiščite primernejše, asertivno vedenje.

SITUACIJE S PASIVNIM IN AGRESIVNIM ODZIVOM (kopirajte situacije)	ASERTIVEN ODZIV
Jaka ob svoji fotografiji vidi nesramen komentar.	
Sofija ni vključena v skupinski klepet.	
Lina od neznanca prejme neprimerno sporočilo z eksplicitno spolno vsebino.	
Robertova prijateljica na spletu objavi njegovo fotografijo, ki se je ta sramuje.	
Lili nekdo pošlje nezaželeno prošnjo za prijateljstvo.	
Oliverju se zdi, da se mora pridružiti tveganemu spletnemu izzivu, ker to počnejo vsi njegovi prijatelji.	

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

**Sofinancira
Evropska unija**

Učna enota: Komunikacija

Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih vedenjskih odzivov

Delovni list 2 – pravilni odgovori (za prikaz)

Situacija	ASERTIVEN ODZIV
Jaka ob svoji fotografiji vidi nesramen komentar.	Jaka napiše spoštljiv odgovor na nesramen komentar, v katerem navede, da takšno vedenje ni sprejemljivo, in prosi komentatorja, naj preneha. Jaka se o situaciji pogovori z odraslim, ki mu zaupa, na primer s staršem ali učiteljem, in ga prosi za nasvet, kako naj se ustrezno odzove.
Sofija ni vključena v skupinski klepet.	Sofija skupino neposredno vpraša, ali jo lahko dodajo v klepet, in pojasni, da rada sodeluje v njihovih pogovorih in dejavnostih. Sofija enemu od članov skupine pošlje zasebno sporočilo, v katerem mirno izrazi, da se počuti izključena in bi rada razumela, zakaj je niso vključili v skupino.
Lina od neznanca prejme neprimerno sporočilo z eksplicitno spolno vsebino.	Lina mirno odgovori pošiljatelju, da je sporočilo neprimerno, in ga prosi, naj preneha pošiljati taka sporočila. Lina se o neprimernem sporočilu pogovori s staršem, učiteljem ali drugim odraslim, ki mu zaupa, in prosi za nasvet in podporo. Lina neprimerno sporočilo prijavi upraviteljem platforme ali aplikacije, ker krši njihove pogoje uporabe.
Robertova prijateljica na spletu objavi njegovo fotografijo, ki se je ta sramuje.	Robert prijateljici osebno pove, da se fotografije sramuje, ali ji pošlje sporočilo in jo prosi, če lahko fotografijo izbriše. Prijateljici predlaga, naj objavi drugo fotografijo, katere se manj sramuje ali ki mu je všeč. Če prijateljica ne odgovori pozitivno, Robert poišče pomoč pri odrasli osebi ali učitelju, ki mu zaupa, in ga prosi, da posreduje v situaciji in pomaga, da prijateljica fotografijo izbriše.
Lili nekdo pošlje nezaželeno prošnjo za prijateljstvo.	Lili prilagodi nastavitve zasebnosti na družbenih omrežjih in omeji, kdo ji lahko pošilja zahteve za prijateljstvo. Tako zagotovi, da lahko z njo stopijo v stik le osebe, ki jih pozna. Lili se neposredno pogovori z osebo, ki je poslala zahtevo, in ji vljudno pojasni, da ne sprejema zahtev za prijateljstvo od neznancev. Če se zahteva zdi sumljiva ali neprimerna, Lili blokira pošiljatelja in prijavi račun platformi v pregled.
Oliverju se zdi, da se mora pridružiti tveganemu spletnemu izzivu, ker to počnejo vsi njegovi prijatelji.	Oliver mirno pove prijateljem, da ne želi sodelovati v izzivu, pojasni svoje razloge in vztraja pri svoji odločitvi. Oliver predlaga alternativno dejavnost ali izziv, ki je varen in zabaven, ter predlaga drugačen način, da se vsi skupaj zabavajo.

Učna enota: Komunikacija

Dejavnost 2.a.1 – Raziskovanje različnih vedenjskih odzivov

Za prikaz

**Postavi se zase – a ostani spoštljiv
do drugih.**

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Dejavnost 2.a.2 – PREPOZNAVANJE SLOGOV ODZIVANJA IN PREDVIDEVANJE ALTERNATIVNIH ODZIVOV

Cilj

- Učencem pomagati prepoznati pasivno, agresivno in asertivno odzivanje v vsakdanjih situacijah.
- Razviti sposobnost učencev, da predlagajo alternativni asertivni odziv namesto neprimernih pasivnih ali agresivnih odzivov.
- Krepiti kritično mišljenje in samozavedanje v komunikaciji.

Priprava

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Stenska ali listna tabla za skupinske predstavitve.
- Delovni list 1: »Prepoznavanje in izboljšanje odzivov« (eden za vsakega učenca oz. skupino).
- Nabor zahtevnih situacij – na karticah.
- Diapozitiv ali plakat, ki povzema tri sloge odzivanja.
- Flomastri ali pisala.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo vadili prepoznavanje različnih komunikacijskih slogov in razmislili o tem, kako nadomestiti nekoristne odzive z asertivnimi odzivi.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Prvi korak k spremembi vedenja je njegovo prepoznavanje.
 - Skoraj vedno obstaja možnost odzvati se asertivno, tudi v težkih situacijah.

- **Uvodno vprašanje:**
Kaj mislite, zakaj se ljudje včasih odzovejo agresivno ali pasivno namesto asertivno?»
-

2. Praktična naloga – Prepoznavanje odzivanja in alternativne možnosti (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Vsaka skupina dobi Delovni list 1 (vsak udeleženec dodatno še Delovni list 2) ter eno ali več zahtevnih situacij na skupino – izrežite jih iz priložene predloge.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Učenci za vsako od situacij:
 - Opišejo tipičen **pasivni** odziv.
 - Opišejo tipičen **agresivni** odziv.
 - Predlagajo **asertivno** alternativo.

3. Korak: samostojno delo (15 minut)

- Vsak udeleženec se sam odloči, kateri način odzivanja je bil uporabljen v določeni situaciji, in predlaga alternativne asertivne odzive v situacijah s pasivnim ali agresivnim odzivanjem (10 min).
 - Učence spodbujajte, naj razmišljajo ustvarjalno, a realistično.
-

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Vsaka skupina naj predstavi:
 - Eno situacijo in tri načine odzivov, o katerih so se pogovarjali.
- Pogovorite se kot razred:
 - »Kateri odziv se vam osebno zdi najbolj naraven?«
 - »Kateri odziv bi najverjetneje najbolje rešil problem?«
 - »Kako asertivnost pomaga vsem vpletenim?«
- Povzemite ključne točke:
 - Asertivno vedenje spoštuje tako vas kot druge.
 - Na zahtevne situacije se lahko pripravite tako, da vnaprej premislite kako se asertivno odzvati.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Prepoznavanje komunikacijskih slogov nam pomaga odzvati se bolj premišljeno.
- Asertivne alternative vodijo do boljših rezultatov za vse.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Pomisli na situacijo, s katero se pogosto srečuješ. Kako bi se lahko naslednjič odzval (a) bolj asertivno?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- En asertivni stavek, ki bi ga lahko uporabili v težki situaciji.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Vedenja drugih ne moremo nadzorovati, lahko pa nadzorujemo svoj odziv.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Učenci napišejo kratek dialog, v katerem pokažejo pasivni, agresivni in asertivni odziv na isto situacijo.

Prepoznavanje in izboljšanje odzivov

Pasivni odziv

Agresivni odziv

Asertivni odziv

fff

fff

fff

Povzetek slogov odzivanja

Pasivni odziv

- Izogiba se izražanju čustev, misli ali potreb.
- Potrebe drugih postavlja pred svoje potrebe.
- Pogosto povzroči razočaranje, zamere in občutek prezrtosti.

👉 Ključne besede:
molk, predaja,
neupoštevanje lastnih
čustev

Agresivni odziv

- Čustva in potrebe izraža na sovražen ali nespoštljiv način.
- Krši pravice drugih.
- Pogosto povzroči konflikte, strah ali napete odnose.

👉 Ključne besede:
kričanje, obtoževanje,
grožnje, prevlada

Asertivni odziv

- Čustva in potrebe izraža jasno, samozavestno in spoštljivo.
- Najde pravo mero med samospoštovanjem in spoštovanjem do drugih.
- Gradi medsebojno razumevanje in pozitivne odnose.

👉 Ključne besede:
sporočanje svojega mnenja,
jasno izražanje, mirnost,
spoštovanje

Zahtevne situacije

- **Nekdo se vrine predte v vrsti za malico.**
- **Sošolec te med skupinskim delom nenehno prekinja.**
- **Prijatelj si je izposodi tvojo najljubšo knjigo in jo vrnil poškodovano, ne da bi se opravičil.**
- **Delaš na skupinskem projektu, vendar eden od sošolcev noče sodelovati.**
- **Oseba, ki je sploh ne poznaš, objavi na spletu neprijeten komentar o tvoji fotografiji.**
- **Sosedov pes nenehno vdira na vaš vrt in uničuje vaše rastline.**
- **Tvoji starši načrtujejo družinski konec tedna, ne da bi te vprašali, ali imaš morda že kakšne načrte.**
- **Tvoj brat ali sestra nosi tvoja oblačila brez tvojega dovoljenja in to zanika.**

Nekdo se vrine predte v vrsti za malico.

Sošolec te med skupinskim delom nenehno prekinja.

Prijatelj si je izposodi tvojo najljubšo knjigo in jo vrnil poškodovano, ne da bi se opravičil.

Delaš na skupinskem projektu, vendar eden od sošolcev noče sodelovati.

Oseba, ki je sploh ne poznaš, objavi na spletu neprijeten komentar o tvoji fotografiji.

Sosedov pes nenehno vdira na vaš vrt in uničuje vaše rastline.

Tvoji starši načrtujejo družinski konec tedna, ne da bi te vprašali, ali imaš morda že kakšne načrte.

Tvoj brat ali sestra nosi tvoja oblačila brez tvojega dovoljenja in to zanika.

Nekdo ti pošlje nezaželeno prošnjo za prijateljstvo.

**Vedenja drugih ne moremo
nadzorovati, lahko pa nadzorujemo
svoj odziv.**

Dejavnost 2.b.1 – JAZ SPOROČILA

Cilj

- Učence naučiti asertivne komunikacije z uporabo »jaz sporočil«.
- Učencem pomagati jasno in spoštljivo izraziti svoja čustva, potrebe in prošnje.
- Preprečiti konflikte in nesporazume s poudarkom na osebnih izkušnjah namesto na obtoževanju drugih.

Priprava

Zasnova prostora:

- Tradicionalna razporeditev stolov v učilnici ali v majhnih skupinah (3 do 5 učencev v skupini).
- Prostor za kasnejše delo v parih.
- Delovni list 1: »Oblikovanje jaz sporočil« (po en list za vsakega učenca).
- Flomastri ali pisala.
- Diapozitiv ali izroček, ki prikazuje zgradbo jaz sporočila:
 - **Počutim se...** (izrazi čustvo)
 - **Ko...** (opiši vedenje, vendar ne obtožuj)
 - **Ker...** (pojasni, zakaj tako vpliva nate)
 - **Želel (a) bi...** (izrazi svojo željo ali potrebo)

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo naučili preprost, a učinkovit način izražanja, imenovan jaz sporočilo. Tak način vam pomaga izraziti, kar čutite in potrebujete, ne da bi pri tem napadali druge.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**

- **Jaz sporočila** se osredotočajo na vaše občutke in izkušnje.
 - **Ti sporočila** (npr. »Nikoli ne poslušaj!«) drugim pogosto dajo občutek, da jih napadate in povzročajo konflikte.
 - Z uporabo jaz sporočil se jasno postavimo zase, hkrati pa izrazimo svoja čustva. Čustva so naša last in mi smo zanje odgovorni (npr. »Jaz sem jezen« namesto »Ti me jeziš«).
 - Z uporabo jaz sporočil drugi osebi povemo, kako se počutimo v določeni situaciji, povzamemo težavo in izrazimo svoja pričakovanja ali predlagamo rešitev. Takšne izjave ne vključujejo kritike, sodb ali napadov na drugo osebo, s čimer se zmanjša verjetnost medsebojnih konfliktov.
 - Primer: Sarmova starejša sestra ga pogosto kliče »mali«, kar ga moti. Nekega dne je imel dovolj in ji je rekel: »Ti si nesramna koza, ne maram te!«. Ta odgovor je prizadel njegovo sestro, povečal konflikt med njima pa tudi Sam se je slabo počutil. Primernejši odgovor bi bil uporaba jaz sporočila: »Ne maram, ko me kličeš mali. To me prizadene in želim, da me nehaš tako klicati.«
- **Uvodno vprašanje:**
»Vas je že kdo kdaj česa obtožil in ste se takoj začeli braniti? Kako je to vplivalo na pogovor?«

2. Praktična naloga – Oblikovanje jaz sporočil (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Vsak učenec dobi Delovni list 1.

2. Korak: spoznavanje zgradbe (5 minut)

- Pokažite standardno zgradbo jaz sporočila (diapozitiv v prilogi).
- Pokažite razliko med jaz sporočilom in ti sporočilom (diapozitiv v prilogi).

Počutim se (čustvo), ko (opiši vedenje), ker (vpliv), in želel (a) bi (prošnja).

- Primer:

Jezi me, ko me prekineš, ker izgubim tok misli, in želel (a) bi, da mi dovoliš povedati do konca.

3. Korak: samostojno delo (10 minut)

- V Delovnem listu je navedenih nekaj situacij, v katerih se mladostniki soočajo s težavo ali konfliktom. Poiščite in zapišite najboljši odziv z uporabo jaz sporočila.

4. Korak: delo v parih (5 minut)

- Učenci se razdelijo v pare in drug drugemu glasno preberejo eno od svojih jaz sporočil.
- Partnerji dajo pozitivno povratno informacijo o jasnosti in tonu.

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Izvedite skupinsko razpravo:
 - »Kakšen je občutek ob uporabi jaz sporočil v primerjavi z obtoževanjem ali kritiziranjem?«

- »Zakaj mislite, da jaz sporočila pomagajo preprečiti prepir?«
 - »Zakaj so jaz sporočila močno orodje?«
 - Povzemite ključne točke:
 - Z jaz sporočili lahko izrazimo naša čustva in potrebe, ne da bi se začeli prepirati.
 - Dobra komunikacija se začne s prevzemanjem odgovornosti za lastna čustva.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Jaz sporočila spoštljivo sporočajo čustva in potrebe.
- Jaz sporočila zmanjšujejo potrebo po temu, da se sogovornik brani, in vodijo k boljšim rešitvam.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kdaj bi lahko v vsakdanjem življenju uporabil (a) jaz sporočila?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno resnično situacijo, v kateri bi ta teden lahko uporabili jaz sporočilo.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Povej, kar čutiš, ne da bi pri tem prizadel druge.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Učenci doma vadijo oblikovanje jaz sporočil in razmišljajo o tem, kako so se drugi odzvali.

Ti sporočila v primerjavi z jaz sporočili

Nikoli ne pomagaš pri gospodinjskih opravilih!

Počutim se preobremenjeno z vsemi opravili in res bi bil (a) hvaležen (a), če bi si lahko bolj enakomerno razdelili odgovornosti.

Vedno me prekinjaš, ko govorim. To je tako nesramno!

Žalosten (a) sem, ko me med govorjenjem nekdo prekinja, ker imam občutek, da moje misli niso pomembne. Bil (a) bi ti hvaležen (a), če bi me pustil (a) povedati do konca, preden me prekineš.

Kako si neorganiziran (a)! Zakaj nikoli ne moreš ničesar narediti prav?

Neprijetno se počitim, ko so stvari razmetane, saj težko najdem, kaj potrebujem. Res bi mi pomagalo, če bi se potrudil (a) biti bolj organiziran (a).

Nikoli ne držiš svojih obljub. Grozno nezanesljiv (a) si!

Počutim se razočarano, ko obljube niso izpolnjene, ker to vpliva na moje zaupanje. Veliko bi mi pomenilo, če bi oba (e) poskušala (i) izpolniti svoje obveznosti.

Zgradba jaz sporočil

- **Počutim se... (izrazi čustvo)**
- **Ko... (opiši vedenje, vendar ne obtožuj)**
- **Ker... (pojasni, zakaj tako vpliva nate)**
- **Želel (a) bi... (izrazi svojo željo ali potrebo)**

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Učna enota: Komunikacija
Dejavnost 2.b.1 – Jaz sporočila
Delovni list 1 (natisnite)

Naloga:
Poišči in zapiši najboljši odziv z uporabo jaz sporočila.

Anej in Jon sta sošolca. Anej v skupinskem klepetu razreda nenehno objavlja sramotne komentarje, v katerih se norčuje iz Jona. Nekega dne ima Jon tega dovolj in Aneju asertivno reče:

Jaka in njegovi trije dobri prijatelji (Smiljan, Jakob in Robert) pogosto preživljajo čas skupaj, tako na spletu kot tudi v živo po pouku. Nekega dne Jaka odkrije, da njegovi trije prijatelji igrajo spletne igre brez njega, zaradi česar se počuti izključenega. Reče jim:

Mia in Sanja sta najboljši prijateljici. Nekega dne Mia odkrije, da je Sanja nekaj njenih sporočil posredovala Ani in tako brez Mijinega soglasja razkrila njene osebne informacije. Mia je jezna in razočarana in Sanji asertivno pove:

Simon in njegov oče Beno sta se dogovorila, da Beno Simonov pametni telefon pregleduje le z njegovim dovoljenjem (če se o tem vnaprej dogovorita). Simon po naključju odkrije, da je Beno pregledoval njegov telefon, ne da bi ga za to prosil za dovoljenje. Simon svojemu očetu Benu reče:

Lucija po naključju naleti na neprimerno (spolno) vsebino na spletu. To kasneje odkrije Lucijina mama, ki se razjezi in Luciji zagrozi, da ji bo vzela telefon, saj je bila očitno zelo dovezetna za spletne grožnje. Lucija se odzove asertivno in mami reče:

Učna enota: Komunikacija
Dejavnost 2.b.1 – Jaz sporočila
ODGOVORI

- »Anej, počutim se prizadetega in osramočenega, ko se v skupinskem klepetu norčuješ iz mene. Želim, da prenehaš objavljati takšne komentarje in si do mene spoštljiv.«
- Anej, ne maram sramotnih komentarjev, ki jih nenehno objavljaš o meni. Zaradi njih se počutim slabo. Prosim, prenehaj in spoštuj moja čustva.«

- »Smiljan, Jakob in Robert, počutim se izključenega, ko igrate spletne igre, ne da bi me povabili. Zelo rad preživljam čas z vami in vesel bi bil, če me naslednjič vključite.«
- »Videl sem, da igrate spletne igre brez mene, in zaradi tega se počutim, kot da nisem del skupine. Zelo rad bi se vam pridružil, zato mi prosim povejte, kdaj boste igrali.«

- »Sanja, res si me prizadela in razočarana sem, da si moja osebna sporočila posredovala Ani, ne da bi me prej vprašala za dovoljenje. Prosim te, da spoštuješ mojo zasebnost in ne deliš mojih sporočil brez mojega dovoljenja.«
- »Sanja, jezna sem, ker si moja zasebna sporočila posredovala Ani. Zame je pomembno, da me preden deliš kar koli osebnega o meni, vprašaš, zato te prosim, da v prihodnje spoštuješ moje meje.«

- »Oče, opazil sem, da si brez mojega dovoljenja dostopal do mojega telefona. Jezen sem, ker sva se o tem pogovarjala. Ali se lahko pogovoriva o tem, zakaj se je to zgodilo in kako bova v prihodnje spoštovala najin dogovor?«
- »Razočaran sem, ker si brez mojega dovoljenja pregledoval moj telefon, čeprav sva se dogovorila drugače. Prosim, spoštuj najin dogovor in me drugič vprašaj, preden pregledaš moj telefon.«

- »Žal mi je, da sem po naključju videla nekaj neprimerne, in razumem, zakaj si zaskrbljena. Namesto da mi vzameš telefon, se raje pogovoriva o tem, kako lahko izboljšam svojo varnost na spletu in kako lahko postanem bolj previdna na spletu?«
- »Mama, nisem namerno iskala neprimerne vsebine in sem zaradi tega zelo žalostna. Hvaležna bi ti bila, če bi skupaj poiskali rešitev, na primer nastavili filtre ali se pogovorili, kako ravnati v takih primerih, namesto da mi vzameš telefon.«

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Nekdo se vrine predte v vrsti za malico.

Sošolec te med skupinskim delom nenehno prekinja.

Prijatelj si je izposodi tvojo najljubšo knjigo in jo vrnil poškodovano, ne da bi se opravičil.

Delaš na skupinskem projektu, vendar eden od sošolcev noče sodelovati.

Oseba, ki je sploh ne poznaš, objavi na spletu neprijeten komentar o tvoji fotografiji.

Sosedov pes nenehno vdira na vaš vrt in uničuje vaše rastline.

Tvoji starši načrtujejo družinski konec tedna, ne da bi te vprašali, ali imaš morda že kakšne načrte.

Tvoj brat ali sestra nosi tvoja oblačila brez tvojega dovoljenja in to zanika.

Nekdo ti pošlje neželjeno prošnjo za prijateljstvo.

**Povej, kar čutiš,
ne da bi pri tem prizadel druge.**

Dejavnost 2.b.2 – IGRA VLOG: KOMUNIKACIJSKI SLOGI V AKCIJI

Cilj

- Učencem pomagati pri prepoznavanju in uporabi pasivne, agresivne in asertivne komunikacije.
- Krepiti samozavest pri uporabi asertivne komunikacije v resničnih življenjskih situacijah.
- Razmisliti o vplivu, ki ga imajo različni komunikacijski slogi na druge.

Priprava

- Odprt prostor za igro vlog (v parih ali majhnih skupinah).
- Stoli za gledalce med predstavo (neobvezno).
- Delovni list 1: »List za razmislek o igri vlog« (po en list na učenca ali skupino).
- Flomastri ali pisala.
- Pripravite 6 do 8 **kartic za igro vlog**, ki opisujejo kratko zahtevno situacijo.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo uprizorili različne komunikacijske sloge – pasivno, agresivno in asertivno komunikacijo – in videli, kako se vsak od njih obnese v resničnih pogovorih.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Če različne komunikacijske sloge vadimo, jih bomo v resničnem življenju lažje prepoznali.
 - Igre vlog nam pomagajo, da, ko je to pomembno, izberemo asertivni odziv.

- **Uvodno vprašanje:**
»Ste kdaj opazovali, kako sta dve osebi reševali konflikt na različen način? Kaj je bilo bolj učinkovito?«
-

2. Praktična naloga – Igra vlog (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Učence razdelite v skupine (po 4 učenci v vsaki skupini)
- Vsak učenec dobi Delovni list 1.
- Udeležencem pojasnite, da so na delovnem listu predstavljene štiri situacije oz. dogodki iz vsakdanjega življenja.

2. Korak: naloga (15 minut)

- Najprej vsak udeleženec sam prebere delovni list in pripravi tri možne odzive (pasiven, agresiven in asertiven) za vsako situacijo (10 min).
 - Nato učenci v svoji skupini odigrajo ali pokažejo pripravljene odzive, pri čemer upoštevajo verbalne in neverbalne vidike izražanja. V primeru asertivnih odzivov pazijo na uporabo »jaz sporočil«. Paziti morajo na to, da se v vlogah izmenjujejo. Vsak od njih bo tako v enem primeru v vlogi pripovedovalca, v drugem v vlogi prikazovalca pasivnega odziva, v tretjem v vlogi prikazovalca agresivnega odziva in v četrtem v vlogi prikazovalca asertivnega odziva. Pri prikazovanju različnih odzivov morajo udeleženci uporabiti primere, ki so jih pripravili v individualnem delu te naloge. Udeleženci se pri vsaki problemski situaciji pogovorijo o prikazanih odzivih (npr. »Ali so bili odzivi usklajeni z značilnostmi posameznih slogov odzivanja?«). (15 min)
-

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Ko skupine končajo z delom, se skupaj pogovorite o naslednjem:
 - Kako vam je bila všeč ta dejavnost? Ali vam je ta naloga pomagala bolje razumeti razlike med različnimi slogi odzivanja?
 - Kako ste se počutili, ko ste se na dano situacijo odzvali na pasiven, agresiven in asertiven način? Ali ste opazili kakšno razliko? V katerem primeru ste se počutili najboljše (najbolj samozavestno)?
 - Kateri način odzivanja se vam zdi najučinkovitejši pri reševanju dane problematične situacije? Zakaj?
 - Povzemite ključne točke:
 - Z asertivnostjo najdete pravo mero med samospoštovanjem in spoštovanjem do drugih.
 - S tem, ko vadimo različne načine odzivanja, lažje izberemo najboljšega, ko je to pomembno.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Ko se vedemo asertivno, se običajno počutimo dobro, ker se nam je uspelo postaviti za svoje pravice in za tisto, v kar verjamemo.
- Učenje asertivnega vedenja pomembno prispeva k zavedanju lastnih pravic in potreb ter k samozavesti oz. razumevanju, da lahko ravnamo, smo sposobni ravnati in da nam je dovoljeno ravnati v skladu s tem, kar čutimo, mislimo in želimo.
- Ko se vedemo asertivno, se postavimo zase, hkrati pa poskušamo razumeti stališča druge osebe, se vživeti vanjo, jo sprejeti in spoštovati. Asertivnost se vedno nanaša na medosebne interakcije in odnose z drugimi ljudmi.
- Pri asertivnem vedenju je zelo pomembno upoštevati realnost. Temeljiti mora na sprejemanju odgovornih odločitev o vrsti vedenja, ki ga bomo izbrali v določeni situaciji, v danih okoliščinah in glede na realne možnosti.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kateri način ti je najlažje uporabiti? Kateri se ti zdi najtežji?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Situacijo iz resničnega življenja, v kateri bi se radi naslednjič odzvali bolj asertivno.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Z vajo si močnejši – izberi asertivnost!«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci napišejo kratek dialog, v katerem pokažejo pasivni, agresivni in asertivni odziv na izbrano situacijo.

Učna enota: Komunikacija
Dejavnost 2.b.2 – Komunikacijski slogi
(natisnite)

Naloga:
Spodaj so primeri štirih situacij oz. dogodkov iz vsakdanjega življenja. Za vsako najdi primere treh možnih odzivov (pasivni, agresivni, asertivni) in jih zapiši.

SITUACIJA 1: Sošolec na družbenih omrežjih piše laži o tebi.

Pasivno vedenje _____

Agresivno vedenje _____

Asertivno vedenje _____

SITUACIJA 2: Rad (a) bi se pridružil (a) prijateljem v zaprti skupini za klepet, za katero nisi prejel (a) povabila.

Pasivno vedenje _____

Agresivno vedenje _____

Asertivno vedenje _____

SITUACIJA 3: Sošolec te nagovarja k skupnemu raziskovanju neprimerne spolne vsebine na spletu, čeprav ve, da tega ne smeta početi. Tega nočeš narediti.

Pasivno vedenje _____

Agresivno vedenje _____

Asertivno vedenje _____

SITUACIJA 4: Sošolka na družabnih omrežjih brez tvojega privoljenja objavi tvojo fotografijo, ki se je sramuješ.

Pasivno vedenje _____

Agresivno vedenje _____

Asertivno vedenje _____

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Komunikacijski slogi

Pasivni odziv
Čustva

Agresivni odziv
Čustva

Asertivni odziv
Čustva

fff

fff

fff

Učna enota: Komunikacija

Dejavnost 2.b.2 – Komunikacijski slogi

(natisnite in razrežite ali pa samo predstavite) – Zahtevne situacije – za dodatno nalogo

Nekdo se vrine predte v vrsti za malico.

Sošolec te med skupinskim delom nenehno prekinja.

Prijatelj si je izposodi tvojo najljubšo knjigo in jo vrnil poškodovano, ne da bi se opravičil.

Delaš na skupinskem projektu, vendar eden od sošolcev noče sodelovati.

Oseba, ki je sploh ne poznaš, objavi na spletu neprijeten komentar o tvoji fotografiji.

Sosedov pes nenehno vdira na vaš vrt in uničuje vaše rastline.

Tvoji starši načrtujejo družinski konec tedna, ne da bi te vprašali, ali imaš morda že kakšne načrte.

Tvoj brat ali sestra nosi tvoja oblačila brez tvojega dovoljenja in to zanika.

Nekdo ti pošlje neželjeno prošnjo za prijateljstvo.

Z vajo si močnejši – izberi asertivnost

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP